

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14906930>

STEAM ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ILMIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH

Abduqahhorova Madina Ulug‘bek qizi

Termiz Davlat Pedagogika Instituti 1 – bosqich magistranti

madinaabduqahhorova612@gmail.com

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqolada STEAM texnologiyasi orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ilmiy tafakkurni shakllantirish jarayoni, uning ta'lim jarayonida o'rni va muvaffaqiyatli tatbiq etilishi uchun zaruriy shartlar atroflicha yoritilgan. Tadqiqotda jarayonida kuzatish, tajriba va pedagogik kuzatuv usullari qo'llanilgan. Tadqiqot natijalari mazkur texnologiyaning samaradorligini tasdiqlaydi va uni maktabgacha ta'limda keng qo'llash kerakligini asoslaydi.*

Kalit so'zlar: *STEAM, ilmiy, tafakkur, kuzatish, tajriba, pedagogik, mustaqil, muvaffaqiyatli, tadqiqot, natija, fikrlash, ijodiy, maktabgacha ta'lim.*

DEVELOPING SCIENTIFIC THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN THROUGH STEAM

ABSTRACT: *In this article, the process of forming scientific thinking in preschool children through STEAM technology, its place in the educational process, and the necessary conditions for its successful implementation are described in detail. Observation, experiment and pedagogical observation methods were used in the research process. The results of the research confirm the effectiveness of this technology and justify its widespread use in preschool education.*

Keywords: *STEAM, scientific, thinking, observation, experience, pedagogical, independent, successful, research, result, thinking, creative, preschool education.*

KIRISH. Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ilmiy tafakkurni shakllantirishda samarali texnologiyalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada STEAM yondashuvi orqali bolalarda ilmiy tafakkurni rivojlantirish usullari va uning ahamiyati tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Maqolada ilmiy-tadqiqot usullari sifatida kuzatish, tajriba, pedagogik kuzatuv hamda olimlarning amaliy tajribasi tahlil qilindi. Jumladan, Piaje va Vygotsky kabi yetakchi olimlarning kognitiv rivojlanish nazariyalari asosida STEAMning bolalar tafakkuriga ta'siri tahlil qilindi. Jumladan, Jan Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasi bolalar tafakkurining shakllanishini tushuntirishda muhim o'ringa ega. Piaje bolalarning bilish jarayonlari bosqichma-bosqich rivojlanishini aytib, ularning o'z tajribalariga asoslangan holda atrof-muhitni o'rganishini ilgari surgan. Piajening kognitiv rivojlanish bosqichlari STEAM ta'lim texnologiyasining bolalar tafakkuriga ta'sirini tushuntirishga yordam beradi:

Sensomotor bosqich (0-2 yosh): Bolalar atrof-muhitni hissiy tajriba va harakatlar orqali o'rganadi. STEAM bu bosqichda sensorli faoliyat, manipulyativ o'yinlar va kuzatishlar orqali rivojlantirilishi mumkin.

Preoperatsional bosqich (2-7 yosh): Bolalar ramziy tafakkur va tasavvur orqali o'rganadi, lekin mantiqiy fikrlash hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. STEAM ta'lim texnologiyasi bu bosqichda ranglar, shakllar, san'at va tajribalarga asoslangan faoliyat bilan rivojlantirilishi mumkin. Masalan, oddiy ilmiy tajribalar, qurilish bloklari bilan o'ynash, ya'ni lego konstruktorlar bilan. Tadqiqot jarayonida STEAM yondashuvining maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llanilishiga doir mavjud adabiyotlar o'rganildi va tajriba natijalari tahlil qilindi .[1]

NATIJALAR. STEAM yondashuvi bolalarda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga, ularning ijodiy qobiliyatlarini ham oshiradi . Jan Dyuning fikricha, bolalar o'rganish jarayonida amaliy tajriba orqali

ko'proq bilimga ega bo'ladilar. Eksperiment jarayonida STEAM usuli bilan shug'ullangan bolalar an'anaviy metodlar bilan ta'lim olgan bolalarga qaraganda ilmiy savollarga tez va aniq javob bera olishlari kuzatildi. Ushbu yondashuv bolalarning analitik fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantirishi aniqlandi. Dyuning ta'lim haqidagi qarashlari STEAM ta'lim konsepsiyasi bilan chambarchas bog'liq. Chunki, amaliy faoliyat va tajriba Dyui ta'kidlaganidek, STEAM ham amaliy mashg'ulotlar orqali bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni maqsad qiladi.[2] Ijodiy va tanqidiy tafakkur – STEAM loyihalari bolalarni o'z fikrlarini yaratishga va muammolarni yechishga undaydi. Fanlararo yondashuv – Dyui ta'limning turli sohalar bilan integratsiyalashuvini qo'llab-quvvatlagan, STEAM esa aynan shu tamoyilga asoslanadi. Dyui ta'limni faqat nazariy o'rganish emas, balki bolalar uchun faol va interaktiv jarayon sifatida o'rganish lozimligini aytadi.[2] Uning ta'limga oid qarashlari zamonaviy pedagogik yondashuvlarga, jumladan, STEAM ta'lim modeliga katta ahamiyat kasb etadi.

MUHOKAMA. STEAM yondashuvi bolalarni ilm-fan asoslarini tushunishga undaydi. Gardnerning ko'p intellekt nazariyasiga ko'ra, bolalar turli sohalarda turlicha qobiliyatga ega bo'lib, STEAM yondashuvi ularga o'z intellektual imkoniyatlarini yuqori darajada rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu yondashuv orqali bolalar real hayotdagi jarayonlarni o'rganadi, mustaqil izlanish olib boradi va o'z kuzatishlarini ifodalashni o'rganadi. Gardnerning nazariyasi STEAM ta'lim texnologiyasi bilan bog'liq bo'lib, u bolalarning turli intellektual qobiliyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berishni qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni, tabiiy-intellektual qobiliyatlar orqali biologiya va ekologiyani tushuntirish; musiqiy va vizual-intellektual yondashuvlar orqali san'at va muhandislikni rivojlantirish; mantiqiy-matematik intellekt orqali texnologik muammolarni hal qilish.[4] Biroq, STEAM metodining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun pedagoglar maxsus tayyorgarlik ko'rishi hamda zaruriy materiallar bilan ta'minlanishi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, Seymour Papert ta'kidlaganidek, texnologiyadan to'g'ri foydalanish bolalarda konstruktiv yondashuvni shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Papertning qarashlari aynan STEAM ta'limi

texnologiyasi tamoyillari bilan bog‘liq, chunki u texnologiya va amaliy loyihalar orqali o‘rganishni qo‘llab-quvvatlagan.[5]

XULOSA. STEAM ta‘lim texnologiyasi bilan maktabgacha yoshdagi bolalarda ilmiy tafakkurni shakllantirish ularning keyingi ta‘lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o‘qishlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Tadqiqot natijalari ushbu texnologiyaning samaradorligini tasdiqlaydi va uni keng joriy etish zarurligini nazarda tutadi. STEAM texnologiyasi bolalar tafakkurini faollashtirib, ularni mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilishga o‘rgatadi. Bu esa nafaqat kerakli bilimlarini oshirish, balki ularning kundalik hayotda duch keladigan muammolarni tahlil qilish va innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Bundan tashqari, STEAM yondashuvi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun jamoaviy ish ko‘nikmalarini shakllantirishga, ularga o‘z g‘oyalarini aniq va tushunarli ifodalashni o‘rgatishga yordam beradi. Kelajakda ushbu texnologiyaning ta‘lim tizimida yanada kengroq qo‘llanilishi pedagoglarning malakasini oshirish, zamonaviy texnologiyalar bilan ta‘minlash hamda innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish orqali yanada rivojlantirilishi lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Piaget, J. Science of Education and the Psychology of the Child.
2. Dewey, J. (1938). Experience and Education.
3. Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.
4. Papert, S. (1991). Situating Constructionism.
5. Ne‘matullayeva, S. X., & Ulug‘bek qizi Abduqahhorova, M. (2023). BOLA SHAXSINING RIVOJIDA O‘YIN TERAPIYASINI QO‘LLASH SHART-SHAROITLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(9), 341-344.
6. Ulug‘bek qizi Abduqahhorova, M. (2023). ILK BOLALIK DAVRIDA PSIXIK RIVOJLANISHNING XUSUSIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11 SPECIAL), 365-367.

7. X.Nuritdinova “Maktabgacha Tayyorlov Yoshdagi Bolalarni Maktab Ta’limiga Tayyorlashning Pedagogik Va Psixologik Asoslari” Евразийский журнал академических исследований 2022/3/17 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1492>
8. X.Nuritdinova “SHAXSNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY VAZIFALARI” Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2022/12/15 <https://zenodo.org/record/7445514>
9. X.N Nuritdinova. “Kommunikativ Kompetentlikning Mohiyati Va Uning Mutaxassisni Kasbiy Shakllanishidagi O’rni” Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. 1, № 7, 158-160, 2022.12.15
8. X Nuritdinova. “Muloqot Muammolarida Kommunikativ Kompetentlikning Mazmun Tavsifi” «zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(28), 135–137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7445534>
9. X. Nuritdinova. “Talabalarning Kommunikativ Kompetentligini Rivojlantirish Shart-Sharoitlari” Educational Research in Universal Sciences, 2, № 9, 212-214, 2023.9.21
10. X.N.Nuritdinova “Ta’lim Jarayonida Bo‘Lajak Mutaxassislarning Kommunikativ Kompetentligini Rivojlantirish Orqali Kasbiy Tayyorgarligini Rivojlantirish” Экономика и социум, 5-1 (108), 252-255, 2023, <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-jarayonida-bo-lajak-mutaxassislarning-kommunikativ-kompetentligini-rivojlantirish-orqali-kasbiy-tayyorgarligini>
11. X. Нуритдинова “Общетеоретические аспекты определения содержания образования и проектирования педагогической науки” Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education 1, № 6, 151-154 2023.5.17